

BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING FUNKSIONAL KOMPETENSIYASI DOIRASIDA SOTSIOMETRIK YONDASHUVNING O‘RNI

Kunnazarova Bibixatisha Babanazarovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20104389>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchining funksional kompetensiyasi doirasida sotsiometriyaga bo‘lgan munosabatning shakllanishi, uning o‘quvchilar orasidagi sotsiometrik munosabatlarni barqarorlashtirish va rivojlantirish bilan bog‘liq funksiyasi, bu jarayonda amal qiladigan mexanizmlar va qo‘llaniladigan metodlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, funkcionallik, bo‘lajak o‘qituvchi, o‘quvchilar, diagnostika, kommunikatsiya, refleksiya, emotsionallik, hamkorlik, o‘zaro ishonch, kelishuv, faollik.

Bo‘lajak o‘qituvchining funksional kompetensiyasi ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘z kasbiy vazifalarini samarali bajarish, o‘quvchilar bilan maqsadli pedagogik muloqot o‘rnatish, sinf jamoasini boshqarish, o‘quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash kompetensiyasi sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu kompetensiya tarkibida o‘quvchilar bilan amalga oshiriladigan sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Chunki o‘qituvchi o‘quvchilar bilan berish bilan bir qatorda ularning shaxsiy ijtimoiy taraqqiyotini muhitni shakllantiruvchi muvofiqlashtiruvchi shaxs hisoblanadi.

Sotsiometrik munosabatlar dirasida sinf jamoasining umumiy kayfiyati tushuniladi. Bo‘lajak o‘qituvchi sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirishda, avvalo, sinf jamoasining ichki tuzilishini bilishi lozim. O‘qituvchining funksional vazifalardan biri sinfdagi o‘quvchilar orasidagi farqlarni aniqlay olishdan iborat. Bu jarayonda o‘qituvchi kuzatuvchi, tashkilotchi, maslahatchi, yo‘naltiruvchi va tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsatuvchi shaxs sifatida namoyon bo‘ladi.

Sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirishning muhim mexanizmlaridan biri diagnostik mexanizmdir. Bu mexanizm orqali bo‘lajak o‘qituvchi o‘quvchilar o‘rtasidagi munosabatlar holatini aniqlaydi va ijobiy holatlarni rivojlantirishga, salbiylarni esa bartaraf etishga harakat qiladi.

Ikkinchi muhim mexanizm kommunikativ mexanizm hisoblanadi. Bu mexanizm o‘qituvchining o‘quvchilar bilan muloqot madaniyati, tinglash qobiliyati, samimiy munosabati va nutq orqali ta‘sir ko‘rsatish imkoniyatlarni kengaytiradi. O‘quvchilarda dialogik munosabatlar madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bo‘lajak o‘qituvchi har bir o‘quvchi bilan ochiq, hurmatga asoslangan, qo‘llab-quvvatlovchi muloqot o‘rnatish tajribasini egalasa, istiqboldagi kasbiy faolyati davomida sinfda ijobiy sotsiometrik muhitni shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. O‘qituvchining biror o‘quvchini kamsitishi, uning fikrini e‘tiborsiz qoldirishi yoki faqat faol o‘quvchilar bilan ishlashi sinfda nomutanosib munosabatlarni kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun o‘qituvchi barcha o‘quvchilarni muloqotga jalb etishi, ularning fikrini qadrlashi, ijobiy rag‘batlantirishi kerak.

Uchinchi mexanizm hamkorlikka asoslangan faoliyat mexanizmidir. Sotsiometrik munosabatlar faqat suhbat orqali emas, balki birgalikdagi faoliyat jarayonida rivojlanadi. Shu

sababli bo'lajak o'qituvchi darsda juftlikda ishlash, kichik guruhlarda ishlash, loyiha tayyorlash, rolli o'yinlar, munozaralar, ijodiy topshiriqlar kabi metodlardan foydalanish kompetensiyasiga ega bo'lish lozim. Bunday metodlar o'quvchilarni bir-biri bilan muloqot qilishga, vazifalarni taqsimlashga, kelishishga, bir-birini tingab tushunishga va umumiy natija uchun mas'uliyat his qilishga o'rgatadi.

To'rtinchi mexanizm emotsional-psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmidir. Ayrim o'quvchilar o'zini jamoada erkin his qilmasligi, tortinishi, rad etilishdan qo'rqishi yoki sinfdoshlari bilan tez munosabat o'rnatma olmasligi haqida bo'lajak o'qituvchilar aniq ilmiy tasavvurga ega bo'lishlari kerak. Bo'lajak o'qituvchi bunday o'quvchilarni alohida e'tibor bilan qo'llab-quvvatlashi, ularni kichik muvaffaqiyatlar orqali rag'batlantirishi, sinfda ijobiy munosabat va xavfsiz psixologik muhit yaratish ko'nikmasiga ega bo'lishi muhim. O'quvchi o'zini qadrlangan, eshitilgan va qabul qilingan deb his qilsa, uning jamoaga qo'shilishi osonlashadi.

Beshinchi mexanizm reflektiv mexanizm. Ushbu mexanizm o'quvchilarni o'z munosabatlarni anglashga, o'z xatti-harakatini baholashga, boshqalarga nisbatan munosabati ustida muloqot qilishga o'rgatadi. Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchilar mazkur mexanizmlardan foydalanish usullarini puxta egallashlari talab etiladi.

Sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirishda guruhli ish metodi alohida ahamiyatga ega bo'lib, talabalar pedagogik amaliyot davrida ushbu metoddan keng foydalanishlari lozim. O'qituvchi guruhlarini doim bir xil tarkibda saqlamasdan o'quvchilarning o'ziga xos tavsifini yaxshi bilgan holda ularning o'rnini almashtirib turishi kerak. Masalan, faol o'quvchini tortinchoq o'quvchi bilan bir guruhga qo'shish, yetakchi o'quvchiga boshqalarni qo'llab-quvvatlash vazifasini berish, kam muloqot qiladigan o'quvchilarni ijobiy muhitga ega guruhlariga kiritish o'quv samaradorligini ta'minlash imkonini beradi. Bu orqali o'quvchilar yangi munosabatlarga kirishadi va sinfdagi yopiq guruhlar ta'siri kamayadi.

Mahsuldor metodlardan yana biri rolli o'yinlar va vaziyatli mashqlardir. Bu metod o'quvchilarni turli ijtimoiy holatlarda o'zini tutishga o'rgatadi. O'quvchilar bu orqali hamdardlik, tushunish, murosa qilish, muloqotda odob saqlash va muammoni tinch yo'l bilan hal qilish ko'nikmalarini egallaydilar.

Munozara va davra suhbatlari ham sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirishda muhimdir. Davra suhbatida barcha o'quvchilar teng ishtirok etadi, har kim o'z fikrini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu metod sinfda ochiq muloqot, o'zaro hurmat va tinglash madaniyatini shakllantiradi. O'qituvchi esa suhbatni boshqarib, har bir o'quvchining fikri qadrli ekanini ko'rsatadilar.

Loyiha metodi orqali ham o'quvchilar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalar mustahkamlanadi. Loyiha ishida o'quvchilar maqsad qo'yadilar, vazifalarni taqsimlaydilar, ma'lumot yig'adilar, natijani taqdim etadilar. Bu jarayonda ular bir-biriga suyanadi, maslahatlashadi, kelishadi va umumiy ish uchun mas'uliyatni his qiladilar. Shuning uchun loyiha faoliyati o'quvchilarning hamkorlik, yetakchilik, mas'uliyat va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiruvchi samarali metod hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchi uchun yana bir muhim metod pedagogik kuzatuv va individual yondashuvdir. Har bir o'quvchining sinfdagi mavqei, do'stlari, muloqot uslubi, nizolarga munosabati, faollik darajasi turlicha bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchi umumiy tarbiyaviy ishlar bilan cheklanib qolmasdan, har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olishi lozim. Ayniqsa, jamoadan chetda qolgan, o'zini yolg'iz his qiladigan yoki tengdoshlari bilan muloqotda

qiynaladigan o‘quvchilar bilan alohida ishlash kompetensiyasiga ega bo‘lish bo‘lajak o‘qituvchilar uchun muhim hisoblanadi.

Sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirishda rag‘batlantirish metodi ham katta ahamiyatga ega. O‘qituvchi faqat bilimni emas, balki o‘zaro yordam, do‘stona munosabat, mas’uliyat, hamkorlik, boshqalarni tinglash, adolatli bo‘lish kabi ijobiy ijtimoiy xatti-harakatlarni ham rag‘batlantirishi kerak. Masalan, “Bugun sen guruhdoshingga yaxshi yordam berding”, “Sen boshqalarning fikrini diqqat bilan tinglading”, “Sen kelishmovchilikni tinch hal qilishga harakat qilding” kabi rag‘batlantiruvchi baholar o‘quvchilarni faollik va ijobiy xulq-atvor namunasini egallashga undaydi.

Bo‘lajak o‘qituvchi funksional kompetensiyasining yana bir muhim jihati nizolarni pedagogik hal qilish qobiliyatidir. Sinfda o‘quvchilar o‘rtasida tushunmovchilik, raqobat, hasad, guruhbozlik yoki bir-birini qabul qilmaslik holatlari uchrashi mumkin. O‘qituvchi bunday holatlarni jazo orqali emas, balki tushuntirish, suhbat, murosa, o‘zaro kelishuv, hamdardlik va adolatli yechim topish orqali bartaraf etishi kerak. Nizoli vaziyatlar to‘g‘ri boshqarilsa, ularning tarbiyaviy imkoniyati kegayadi. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchi sinfda ijobiy psixologik iqlim yaratishi zarur. Buning uchun darslarda qo‘pol raqobat emas, sog‘lom hamkorlik muhiti ustuvor bo‘lishi kerak. O‘quvchilar bir-birini masxara qilmasligi, xatodan qo‘rqmasligi, o‘z fikrini erkin bayon qilishi, boshqalarning fikriga hurmat bilan qarashi lozim. Bunday muhit o‘quvchilarning o‘qishga qiziqishi, ijtimoiy faolligi va o‘zini namoyon qilishini jadallashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak o‘qituvchining funksional kompetensiyasi tarkibida sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirish uning kasbiy tayyorgarligining muhim yo‘nalishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.
2. Safarova R.G. Mechanisms of applying the cultural science approach to the didactic process based on the integration of pedagogical subjects science and innovation international scientific journal volume 2 issue 9 september 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. P 495-499
3. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. –Toshkent, 2015. –120 bet
4. Leontev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. – M.: Izd-vo Smysl, Izdatelskiy sentr «Akademiya», 2004. – S. 82-83.
5. Raven Dj. Kompetentnost v sovremennom obshchestve: vyyavlenie, razvitie i realizatsiya. – M.: Kogito-Sentr, 2002. – S. 65.